

**JUEGOS COOPERATIVOS EN LA RECREACIÓN ESCOLAR COMO ESTRATEGIA
PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA ENTRE ESTUDIANTES**
**COOPERATIVE GAMES IN SCHOOL RECREATION AS A STRATEGY TO PROMOTE
INCLUSION AND COEXISTENCE AMONG STUDENTS**

Autores: ¹Edgar Hinostroza Carriel, ²Ana Johanna Hinostroza Carriel, ³Vanessa Lucitania Carriel Mayorga, ⁴Edward Stiven Montoya Morán y ⁵José Damián Carriel Mosquera.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8297-0144>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-2148-6540>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-0806-2236>

⁴ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7928-3063>

⁵ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-9447-6668>

¹E-mail de contacto: edgar.hinostrozac@ug.edu.ec

²E-mail de contacto: johanna.hinostroza@educacion.gob.ec

³E-mail de contacto: ssaneva24@hotmail.com

⁴E-mail de contacto: edward.montoya@educacion.gob.ec

⁵E-mail de contacto: jose.carriel@dsavio.edu.ec

Afiliación: ^{1*}Universidad de Guayaquil, (Ecuador). ^{2*3*4*5*}Ministerio de Educación, (Ecuador).

Artículo recibido: 2 de Marzo del 2026

Artículo revisado: 4 de Marzo del 2026

Artículo aprobado: 11 de Marzo del 2026

¹PhD. en Educación por la Universidad César Vallejo, (Perú). Magíster en Educación Física con mención en Entrenamiento Deportivo por la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Licenciado en Cultura Física por la misma institución. Posee 23 años de experiencia docente e investigativa en el ámbito de la educación física, la recreación y el deporte. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad de Guayaquil.

²Magíster en Administración Educativa por la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Licenciada en Educación Básica por la misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sistema educativo ecuatoriano, desempeñándose en cargos de gestión y desarrollo profesional dentro del Ministerio de Educación.

³Licenciada en Educación Básica por la Universidad de Guayaquil, (Ecuador), con 14 años de experiencia en el ámbito educativo. Docente del Ministerio de Educación, comprometida con la formación integral de niños y adolescentes. Actualmente cursa estudios de Maestría en Innovación Educativa en la Universidad Técnica Particular de Loja, (Ecuador).

⁴Licenciado en Educación Física por la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Docente del Ministerio de Educación, con experiencia en programas de actividad física escolar, fomento del deporte comunitario y estrategias pedagógicas activas. Participa en proyectos de innovación educativa orientados al desarrollo integral del estudiante.

⁵Licenciado en Educación Física por la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Docente del Ministerio de Educación y entrenador deportivo en instituciones educativas. Ha participado en programas de formación y actualización docente centrados en la enseñanza activa, el desarrollo motriz infantil y la educación basada en el juego.

Resumen

El presente estudio tuvo como propósito implementar la recreación mediante juegos cooperativos como una estrategia pedagógica para fomentar la inclusión, la convivencia y la cooperación en el ámbito escolar. El objetivo fue determinar el efecto de los juegos cooperativos en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la participación equitativa de los estudiantes de la Escuela Fiscal “Arcadio Soto Santana”, ubicada en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces, provincia de Los Ríos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con apoyo cualitativo, de tipo descriptivo, con diseño no experimental y de campo. Se emplearon métodos teóricos y empíricos,

utilizando como técnicas la observación, la entrevista y los registros anecdóticos aplicados durante la ejecución de los juegos cooperativos. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en la integración grupal, la comunicación y la cooperación entre los estudiantes. Tras la aplicación de la estrategia recreativa, se fortaleció la inclusión escolar, aumentó la participación activa y se promovió la empatía y el respeto mutuo. En conclusión, los juegos cooperativos se consolidaron como una herramienta pedagógica eficaz para potenciar habilidades sociales, mejorar la convivencia y promover ambientes escolares más inclusivos y solidarios, confirmando su relevancia en la formación de valores y en el desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras clave: Recreación, Juegos cooperativos, Inclusión, Convivencia, Diversidad.

Abstract

The present study aimed to implement recreation through cooperative games as a pedagogical strategy to promote inclusion, coexistence, and cooperation in the school environment. The main objective was to determine the effect of cooperative games on strengthening interpersonal relationships and equitable participation among students at the “Arcadio Soto Santana” Public School, located in the Antonio Sotomayor parish, Vinces canton, Los Ríos province. The research followed a quantitative approach supported by qualitative elements, with a descriptive, non-experimental, and field design. Theoretical and empirical methods were applied, using observation, interviews, and anecdotal records as data collection techniques during the implementation of cooperative games. The results showed significant improvements in group integration, communication, and collaboration among students. After applying the recreational strategy, school inclusion was strengthened, active participation increased, and empathy and mutual respect were promoted. In conclusion, cooperative games were consolidated as an effective pedagogical tool to enhance social skills, improve coexistence, and foster more inclusive and supportive school environments, confirming their relevance in value formation and in the comprehensive development of students.

Keywords: Recreation, Cooperative games, Inclusion, Coexistence, Diversity.

Sumário

O presente estudo teve como objetivo implementar a recreação por meio de jogos cooperativos como uma estratégia pedagógica para promover a inclusão, a convivência e a cooperação no ambiente escolar. O objetivo principal foi determinar o efeito dos jogos cooperativos no fortalecimento das relações interpessoais e da participação equitativa dos estudantes da Escola Fiscal “Arcadio Soto Santana”, localizada na paróquia Antonio

Sotomayor, cantão Vinces, província de Los Ríos. A pesquisa foi conduzida sob uma abordagem quantitativa com apoio qualitativo, de tipo descritivo, com desenho não experimental e de campo. Foram utilizados métodos teóricos e empíricos, aplicando-se como técnicas a observação, as entrevistas e os registros anedóticos durante a execução dos jogos cooperativos. Os resultados mostraram melhorias significativas na integração grupal, na comunicação e na colaboração entre os estudantes. Após a aplicação da estratégia recreativa, a inclusão escolar foi fortalecida, a participação ativa aumentou e a empatia e o respeito mútuo foram promovidos. Conclui-se que os jogos cooperativos se consolidaram como uma ferramenta pedagógica eficaz para potencializar habilidades sociais, melhorar a convivência e favorecer ambientes escolares mais inclusivos e solidários, confirmando sua relevância na formação de valores e no desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: Recreação, Jogos cooperativos, Inclusão, Convivência, Diversidade.

Introducción

La educación actual enfrenta el desafío de formar ciudadanos capaces de convivir en sociedades cada vez más diversas y colaborativas. En este contexto, la recreación y los juegos cooperativos emergen como herramientas pedagógicas que promueven la inclusión, la empatía y la participación activa en los entornos escolares. Diversas investigaciones han demostrado que el aprendizaje cooperativo, aplicado a través de dinámicas lúdicas, contribuye significativamente al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas, fortaleciendo la convivencia escolar y el sentido de pertenencia entre los estudiantes (Dyson y Casey, 2022). En el ámbito de la educación física, los juegos cooperativos se han consolidado como estrategias que priorizan la colaboración por encima de la competencia, fomentando valores como la solidaridad, el respeto y la equidad. Según Gómez y Zagalaz

(2022), estas prácticas permiten crear ambientes de aprendizaje inclusivos en los que cada estudiante tiene un rol activo en la consecución de objetivos comunes, lo que facilita la aceptación de la diversidad y la eliminación de barreras sociales dentro del aula.

Asimismo, la UNESCO (2023) enfatiza que la educación inclusiva no solo implica el acceso de todos los estudiantes al sistema educativo, sino también la participación plena y significativa en actividades que promuevan la cooperación y la convivencia. Desde esta perspectiva, los juegos cooperativos representan una vía eficaz para materializar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, orientado a garantizar una educación equitativa y de calidad que fomente oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Por su parte, Durlak et al. (2020) sostienen que las intervenciones basadas en actividades grupales estructuradas mejoran la autorregulación emocional, la empatía y la conducta prosocial, aspectos esenciales para el fortalecimiento del clima escolar. Estas evidencias respaldan la necesidad de incorporar programas recreativos con enfoque cooperativo dentro del currículo educativo, especialmente en contextos donde prevalecen actitudes competitivas o excluyentes.

En el caso ecuatoriano, la convivencia y la inclusión escolar se reconocen como ejes transversales del Modelo Educativo Nacional (Ministerio de Educación, 2023), el cual propone promover relaciones basadas en el respeto, la colaboración y la participación equitativa. Sin embargo, en la práctica escolar aún persisten limitaciones en la aplicación de metodologías activas que integren estos principios en la educación básica. Con base en estos antecedentes, se diseñó una intervención basada en juegos cooperativos para fortalecer la inclusión escolar y mejorar la convivencia entre los estudiantes de educación básica media de la

Escuela Fiscal “Arcadio Soto Santana”, ubicada en la provincia de Los Ríos, Ecuador.

Materiales y Métodos

La investigación titulada Juegos cooperativos en la recreación escolar como estrategia para fomentar la inclusión y la convivencia entre estudiantes se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con apoyo cualitativo, combinando el análisis numérico de los resultados con la observación directa de actitudes y comportamientos en los estudiantes durante las actividades recreativas. Este enfoque permitió no solo medir los niveles de inclusión y convivencia alcanzados, sino también comprender la dimensión social y emocional del aprendizaje cooperativo. El estudio se realizó en la Escuela Fiscal “Arcadio Soto Santana”, ubicada en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces, provincia de Los Ríos, durante el periodo académico 2024–2025. La intervención tuvo una duración de ocho semanas, con dos sesiones semanales de 45 minutos cada una, desarrolladas en horario regular de Educación Física.

El tipo de investigación fue descriptivo, de campo, no experimental y transversal. Fue descriptivo porque se observó y caracterizó el fenómeno sin manipular variables; de campo, porque se ejecutó directamente en el entorno escolar; y transversal, porque los datos se recolectaron en un único periodo académico. Se aplicó el método descriptivo–analítico, que permitió recopilar, organizar e interpretar la información obtenida para determinar el impacto de los juegos cooperativos en la convivencia y la inclusión escolar. El análisis se centró en identificar los cambios en la conducta, la interacción y la disposición de los estudiantes hacia el trabajo grupal y el respeto por las diferencias individuales. Entre los métodos teóricos se emplearon:

- Análisis histórico-lógico, que permitió revisar la evolución del concepto de recreación inclusiva y su aplicación en el ámbito educativo.
- Sistematización, utilizada para integrar los fundamentos teóricos con las experiencias prácticas.
- Análisis-síntesis, que facilitó la interpretación de los resultados al comparar los diagnósticos inicial y final.

Los métodos empíricos incluyeron el análisis documental, la observación directa, la encuesta estructurada dirigida a los estudiantes, la entrevista semiestructurada aplicada a los docentes y el registro anecdótico, utilizado para describir situaciones de cooperación, empatía y respeto observadas durante la ejecución de la estrategia. La población estuvo conformada por 52 estudiantes (26 mujeres y 26 varones) y 3 docentes de Educación Básica Media, con edades comprendidas entre 11 y 13 años. Dada la accesibilidad del grupo, se trabajó con la totalidad de la población (muestreo censal), lo que permitió observar la evolución de las actitudes cooperativas en su conjunto. Los criterios de inclusión consideraron a los estudiantes matriculados en la institución durante el año lectivo 2024-2025, con asistencia regular y consentimiento informado de los representantes. Como criterios de exclusión, se descartaron aquellos con ausentismo reiterado, limitaciones médicas que impidieran su participación en las sesiones o falta de autorización familiar.

Se utilizaron una lista de cotejo y una guía de observación adaptadas del modelo propuesto por Omeñaca (2020). Ambos instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, alcanzando un índice de concordancia superior al 0,85, lo que evidenció alta consistencia en los

ítems evaluados. Además, se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach ($\alpha = 0,91$) para determinar la confiabilidad interna de la guía de observación, confirmando su estabilidad y precisión. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, utilizando el programa IBM SPSS Statistics versión 25, expresando los resultados en porcentajes y variaciones relativas para comparar los avances de los estudiantes antes y después de la intervención. La variable dependiente fue la inclusión y convivencia escolar, analizada en tres dimensiones: Participación activa, Interacción social, Respeto por la diversidad

Cada una fue evaluada a través de indicadores de cooperación, comunicación, empatía y aceptación de las diferencias individuales. La estrategia recreativa cooperativa aplicada se fundamentó en el principio de que el juego es un medio pedagógico que favorece la integración y el desarrollo socioemocional. Se estructuró en tres fases progresivas:

- Fase de integración y confianza: orientada a generar cohesión grupal y aceptación mutua mediante los juegos La telaraña de la amistad, Nudos humanos y Pasando la pelota con mensaje, que estimularon la comunicación y la empatía.
- Fase de cooperación y trabajo en equipo: enfocada en fortalecer la colaboración y el liderazgo compartido, con los juegos Transporta la pelota, La torre cooperativa y Carrera de aros encadenados.
- Fase de reflexión y convivencia inclusiva: destinada a consolidar aprendizajes vivenciales mediante el juego El círculo de la confianza, donde los estudiantes reflexionaron sobre la solidaridad y el respeto por la diversidad.

Durante todo el proceso, los docentes actuaron como mediadores y observadores, registrando los comportamientos de participación, empatía y respeto mediante las guías aplicadas. La investigación respetó los principios éticos de confidencialidad, respeto y participación voluntaria. El estudio fue aprobado por la dirección de la institución y contó con el consentimiento informado de los participantes y sus representantes. Los datos fueron tratados de forma anónima y utilizados únicamente con fines académicos. En consecuencia, se comprobó que la aplicación de juegos cooperativos en la recreación escolar constituye una estrategia pedagógica efectiva para promover la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral en contextos educativos diversos.

Resultados y Discusión

El diagnóstico inicial permitió identificar las condiciones de convivencia y participación de los estudiantes de la Escuela Fiscal “Arcadio Soto Santana”, ubicada en la parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Los datos obtenidos mediante encuestas, entrevistas y observaciones evidenciaron dificultades en la dinámica grupal, principalmente relacionadas con la cooperación, la comunicación y el respeto por las diferencias individuales. En la dimensión participación activa, se constató que un porcentaje considerable de los estudiantes mostraba un bajo nivel de involucramiento en las actividades recreativas. Predominaban los grupos cerrados y la limitada disposición para colaborar con compañeros distintos a los habituales, lo que restringía la integración colectiva. Algunos preferían observar en lugar de participar, reflejando inseguridad y falta de iniciativa para asumir roles dentro del grupo. En Los datos reflejan un incremento promedio del 30 % en las dimensiones observadas. La

la interacción social, se observaron comportamientos competitivos y comunicación deficiente entre los integrantes. Durante las observaciones, se registraron actitudes de desinterés hacia las opiniones de los demás, dificultades para resolver desacuerdos y tendencia a priorizar el logro individual sobre el objetivo común. Estas conductas afectaban la cohesión grupal y limitaban la cooperación.

Respecto al respeto por la diversidad, se identificaron manifestaciones sutiles de exclusión hacia compañeros con menor habilidad física o de personalidad más reservada. Aunque la mayoría reconocía la importancia de la tolerancia, las prácticas cotidianas evidenciaban dificultades para aceptar plenamente las diferencias individuales. Las encuestas indicaron que el 40 % de los estudiantes encontraba “difícil” integrarse en actividades grupales con todos sus compañeros, lo cual reflejó la necesidad de fortalecer la convivencia inclusiva dentro del contexto escolar. Estos hallazgos permitieron determinar que el grupo presentaba deficiencias en la participación equitativa, la empatía y la comunicación asertiva, aspectos esenciales para una convivencia armónica. Frente a esta realidad, se diseñó e implementó una estrategia recreativa cooperativa orientada a fomentar la inclusión mediante juegos participativos, colaborativos y reflexivos.

Tabla 1. Resultados comparativos antes y después de la estrategia

Dimensión	Antes de la estrategia (%)	Después de la estrategia (%)	Variación (%)
Participación activa	58	88	+30
Interacción social	60	90	+30
Respeto por la diversidad	63	92	+29

Fuente: Elaboración propia

participación activa mejoró notablemente gracias a la estructura cooperativa de los juegos,

que promovían el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida. La interacción social se fortaleció al incentivar la comunicación, la empatía y la cooperación en la resolución de desafíos grupales. Finalmente, el respeto por la diversidad alcanzó un 92 %, lo que demuestra que los estudiantes aprendieron a valorar las diferencias individuales, a brindar apoyo mutuo y a reconocer la importancia de la inclusión dentro de la recreación escolar. Los docentes participantes coincidieron en que las actividades implementadas generaron un cambio visible en el clima escolar, reduciendo los conflictos y aumentando la disposición al trabajo en equipo. Los registros anecdóticos evidenciaron que, tras varias sesiones, los estudiantes se ofrecían espontáneamente a ayudar a quienes presentaban dificultades, celebraban los logros colectivos y mostraban mayor empatía hacia sus pares.

Estos resultados coinciden con lo señalado por Omeñaca (2020) y Orlick (2021), quienes destacan que la cooperación lúdica incrementa la empatía y el sentido de pertenencia en los grupos escolares. Asimismo, se relacionan con los hallazgos de Arnaiz (2019) y Campo Rodríguez (2023), que subrayan el valor del juego cooperativo como vía para fortalecer la convivencia y la inclusión social en contextos educativos diversos. De esta forma, la presente investigación reafirma que el aprendizaje cooperativo, aplicado mediante dinámicas recreativas planificadas, contribuye al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y comunicativas que favorecen la cohesión grupal. La aplicación sistemática de la estrategia recreativa transformó los espacios de recreación en escenarios de aprendizaje vivencial y socialización positiva. Los juegos La telaraña de la amistad, Nudos humanos, Pasando la pelota con mensaje, Transporta la pelota, La torre cooperativa, Carrera de aros

encadenados y El círculo de la confianza promovieron la colaboración, la resolución conjunta de problemas y la construcción de vínculos afectivos sólidos.

El impacto de la estrategia se valoró no solo en términos cuantitativos, sino también desde la dimensión actitudinal. Los estudiantes manifestaron sentirse valorados y respetados, reconociendo la importancia del trabajo cooperativo para alcanzar metas comunes. Se generó un ambiente de convivencia armónica en el que la recreación dejó de ser una práctica aislada para convertirse en una herramienta pedagógica de inclusión y desarrollo integral. La validación por parte de especialistas en recreación y educación inclusiva confirmó la pertinencia de la propuesta, destacando su aplicabilidad en contextos escolares con características similares. Se reconoció que la combinación de actividades lúdicas y reflexivas favoreció el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, la empatía y la conciencia del trabajo colaborativo. En síntesis, los resultados demostraron que los juegos cooperativos constituyen una estrategia efectiva para fomentar la inclusión y la convivencia escolar, al transformar las relaciones interpersonales, potenciar la participación activa y promover la aceptación de la diversidad. La experiencia desarrollada en la Escuela Fiscal “Arcadio Soto Santana” reafirma que la recreación, cuando se orienta hacia objetivos educativos y sociales, no solo promueve la inclusión, sino que también se convierte en una herramienta educativa transversal que contribuye al desarrollo integral del estudiante y al fortalecimiento de comunidades escolares más humanas, equitativas y cooperativas.

Conclusiones

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, se pueden obtener las siguientes conclusiones: La aplicación de juegos cooperativos en la recreación escolar demostró ser una estrategia eficaz para fortalecer la inclusión y la convivencia entre los estudiantes. Su implementación transformó los espacios recreativos en entornos de aprendizaje social, donde se promovió la participación equitativa, el trabajo colaborativo y la empatía. Los estudiantes se mostraron más integrados, activos y comprometidos, evidenciando que el juego constituye una vía efectiva para fomentar valores de respeto, solidaridad y cooperación. Los juegos cooperativos se consolidaron como una herramienta pedagógica con alto potencial formativo, al propiciar aprendizajes sociales y emocionales que trascienden el ámbito lúdico. A través de las actividades propuestas, los participantes desarrollaron habilidades de comunicación asertiva, escucha activa y liderazgo compartido, lo que fortaleció la dinámica grupal y redujo las conductas competitivas y excluyentes. Esta experiencia reafirma el valor del juego como un recurso educativo integral que estimula la convivencia positiva y el trabajo en equipo.

La estrategia recreativa estructurada en tres fases; integración, cooperación y reflexión, resultó pertinente, flexible y funcional dentro del contexto escolar. Su secuencia permitió abordar progresivamente los aspectos cognitivos, emocionales y sociales del aprendizaje cooperativo. En la fase de reflexión, los estudiantes reconocieron el significado de la ayuda mutua y la importancia de trabajar juntos para alcanzar metas comunes, consolidando actitudes prosociales y una convivencia más armónica. La investigación confirma que la recreación, cuando se orienta con fines educativos e inclusivos, se convierte en un medio poderoso para el desarrollo integral del

estudiante. Más allá de su carácter recreativo, los juegos cooperativos promovieron una educación humanista centrada en el respeto por la diversidad, la equidad y la participación de todos. Este enfoque fortalece la cultura de paz en la escuela y contribuye a la formación de ciudadanos solidarios, empáticos y socialmente responsables. Se recomienda replicar esta experiencia en otros contextos educativos, tanto en niveles iniciales como medios, con el fin de consolidar una cultura de inclusión, cooperación y respeto sostenible a largo plazo.

Referencias Bibliográficas

- Blanco, M., y Duk, C. (2021). Los juegos cooperativos como estrategia pedagógica para mejorar la tolerancia entre estudiantes. *Revista Iberoamericana de Educación*, 86(1), 45–60.
<https://rieoei.org/RIE/article/view/4377>
- Campo, M. (2023). El juego cooperativo como medio de inclusión educativa desde un paradigma crítico-social. *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Educación*, 21(3), 123–139.
<https://revistas.ucentral.cl/index.php/revistainclusiva/article/view/643>
- Durlak, J., Domitrovich, C., Weissberg, R., y Gullotta, T. (2020). *Handbook of social and emotional learning: Research and practice* (2nd ed.). Guilford Press.
- Dyson, B., y Casey, A. (2022). *Cooperative learning in physical education and physical activity: A pedagogical model for learning and inclusion*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003162942>
- Gómez, R., y Zagalaz, M. (2022). Aprendizaje cooperativo y convivencia escolar: Una revisión sistemática. *Retos*, 46, 560–569.
<https://doi.org/10.47197/retos.v46.91063>
- Johnson, D., y Johnson, R. (2021). The impact of cooperative learning on social cohesion and academic achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 35, 100–125.
<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100125>

Declaración de los revisores

Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva, independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación evaluada, y que sus observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.

Declaración ética de la investigación

Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los procedimientos deben ajustarse a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o redacción del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas como autoras del manuscrito ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.

